

CERCETĂRILE ETNOLOGICE ZONALE LA CLUJ

Ion CUCEU*

The Folklore Archive and the Regional Ethnological Research Programme (Abstract)

In 2003–2004, the author of the article has initiated the published series: *The Monographs of The Folklore Archive of the Romanian Academy. Regional Ethnographic Research*, intended to foster monographic texts written by founder Ion Muşlea and the stipendees of the Folklore Archive Institute (between 1930 and 1948–1949). Many documents attest the utmost importance Ion Muşlea attached to those collections, such as: the annual activity reports, the correspondence with the authors, the full bibliographic lists around every field trip. Collecting every data surrounding regional research campaigns not only sheds light on the evolution of Cluj ethnography and folkloristics, but also brings forth the important theoretical-methodological acquisitions thus obtained, together with the development of local modern ethnological field research. Less than half the number of the stipendees have entrusted their productions to their legitimate owner, the Folklore Archive of the Romanian Academy (FARA). The remaining extant collections represent wholesome archival funds, subsequent (second phase) to the indirect questionnaire collections of the first phase of FARA. Other national initiatives (Ioan Micu Moldovan, V.A. Urechia, B.P. Hasdeu, Ovid Densușianu, Ion Bianu, Dimitrie Gusti) from nearby timeframes are being duly and thoroughly considered in the article and framed together with the FARA heritage. The goal of every endeavour stood in the creation of the Ethnographical Atlas, the Encyclopaedia of Romanian Traditional Civilization, and the Folklore Corpus. Special focus is being given to Ovid Densușianu's choice of region, marking a breakthrough in folklore methodology; FARA itself is originally his project, meant for Bucharest, eventually settled in Cluj (1930). Its journal, "The Yearbook of the Folklore Archive", would publish monographic material right from the beginning. The second ground-breaking epistemic change was brought by Ion Muşlea's monographic enterprise in *Folklore Research in Oaş County* (1932). He later appealed to the Romanian Academy for the right to publish monographs as such (*Oaş, Lăpuşna, Almăj, Nistru Lower Valley, Scărișoara, Romanian Ugocea, Gurghiu Valley*), yet was denied (1940). The monographic programme has officially been halted in 1948, to be resumed in the fifties and then halted again, in 1960–1962. The author states that, among the many virtues, Ion Muşlea has pioneered the research of Romanian magic traditions.

Keywords: The Folklore Archive of the Romanian Academy, Ion Muşlea, monograph, regional ethnology, folklore corpus.

Cuvinte-cheie: Arhiva de Folclor a Academiei Române, Ion Muşlea, monografie, etnologie regională, corpus folcloric.

Amplul efort de evaluare a contribuțiilor științifice aduse de Arhiva de Folclor a Academiei Române și de întemeietorul ei, Ion Muşlea, s-a materializat, la sfârșitul anului 2003, cu publicarea volumului restitativ al acestuia¹, ca edificator al instituției create la Cluj.

* Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca.

¹ Ion Muşlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare. 1930–1948*. Ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Prefață de Ion Cuceu, Cluj, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, 387 p.

În 2004, până pe la începutul lunii iulie, am încheiat și redactarea noului său volum, *Cercetări etnologice zonale*². Lucrarea sumariza contribuțiile etnologice de teren asupra șcheilor din Cergău, cele referitoare la cultura spirituală a Țării Oașului și a celei din zona Văii Gurghiului. Acest nou volum se constituia în primul tom din seria „Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române. Cercetări etnologice zonale” și deschidea o perspectivă de valorificare și reconsiderare critică asupra investigațiilor regional-zonale efectuate în cadrul institutului clujean, până în 1948–1949, de Ion Mușlea și de colaboratorii stipendiați ai acestuia. Bibliografia completă a cercetărilor de teren, dar mai ales editarea lor, asupra cărora Ion Mușlea insistase atât în *Rapoartele anuale de activitate*, cât și în corespondența sa oficială, sau în cea personală cu autorii, prezintă, după părerea noastră, importanță în evoluția etnografiei și folcloristicii clujene, în general, în aprecierea aportului ei la cunoașterea etnografică directă a culturii tradiționale românești.

Un astfel de demers ne va ajuta, sperăm, să apreciem la dreapta valoare, „modelul clujean” de monografie zonală, ilustrat de lucrările unor savanți ca Ion Mușlea, Emil Petrovici, Petre Ștefănuță, Vasile Scurtu, Romulus Todoran, Victor Oprișiu, Ion Pătruț sau Gheorghe Pavelescu, dar mai ales să înțelegem rolul și locul pe care le-au avut reprezentanții celui de-al doilea eșalon al grupării științifice clujene, tinerii colaboratori stipendiați, unii mai puțin cunoscuți, intelectuali cu o pregătire științifică adecvată, care au investigat aproape 30 de zone și microzone folclorice, din întregul spațiu etnocultural românesc, înscriind, la rândul lor, câteva pagini memorabile în istoria etnologiei românești. Seria pe care o inaugurem prin editarea volumului din 2004 nu putea să debuteze decât prin restituirea modelului oferit de însuși fondatorul institutului clujean de etnologie, de Ion Mușlea, după ce, tot în 2003–2005, aproape definitivaserăm bibliografiile „etnologice” ale întemeietorilor școlii clujene: Sextil Pușcariu, Vasile Bogrea, George Vălsan, Ion Mușlea și Romulus Vuia.

Am considerat util să continuăm documentarea, să adunăm și să sistematizăm, treptat, informația referitoare la stipendiații-colaboratorii de primă mărime ai institutului creat în 1930, cu scopul pregătirii acestora pentru tipar, al valorificării editoriale a cercetărilor etnologice de teren datorate lui Emil Petrovici, Petre Ștefănuță, Vasile Scurtu, Gheorghe Pavelescu, Virgil Stanciu, Nichita Smochină, Laurențiu Nemeș, Ion Pătruț, Ion Mărcuș, Ion Cernea, Victor Oprișiu, Tatiana Gălușcă, Romulus Todoran, Theodor Onișor, ale căror contribuții cu caracter monografic, luate fie separat, fie împreună, căpătau o pondere semnificativă în istoria cercetărilor din România.

Deși manuscrisele acestor stipendiați n-au ajuns întotdeauna în fondurile documentare ale Arhivei clujene, așa cum ar fi fost firesc, unele aflându-se până astăzi, fie în moștenirile de familie, fie în paginile unor publicații ulterioare sau în alte fonduri de arhivă, materialul etnografico-folcloric de teren acumulat în cadrul acestui generos proiect investigativ este imens, de o rar întâlnită diversitate regional-zonală și tematico-tipologică, provenind frecvent din cele mai puțin cunoscute zone, adunat și notat științific, prin etno-metodologii avansate pentru perioada respectivă. Desigur, când se va scrie istoria acestei instituții supraviețuitoare de cercetare, *Arhiva de Folklor a Academiei Române*, care peste nouă ani ar împlini un secol de existență, va fi neapărat necesară o

² Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2004.

asemenea evaluare de amănunt cu privire la creșterea fondurilor sale documentare, prin anchetele de teren indirecte, prin donații sau prin cercetările finanțate de Academie prin Arhiva sa, întrucât, mai ales după 1939, aceste anchete directe trebuiau să constituie sursa principală de îmbogățire și de diversificare a patrimoniului adăpostit în ceea ce numim *Fondul de Manuscrise Ion Mușlea*, marcând, totodată, și cea mai importantă modalitate de perfecționare a metodologiilor și tehnicilor de etnografare, în pregătirea și afirmarea practică a specialiștilor în domeniile culturilor tradiționale.

Atât Ion Mușlea cât și exegeții operei și construcției sale instituționale au apreciat că cel mai însemnat câștig al unor asemenea demersuri îl reprezenta, la vremea aceea, însăși acumularea materialelor documentare pentru marile proiecte științifice: *Corpusul folclorului românesc*, *Enciclopedia culturii tradiționale*, *Atlasul folclorului românesc*, dar noi considerăm că a venit timpul și pentru reconsiderarea achizițiilor de ordin teoretico-metodologic și a aportului școlii etnografice clujene în instituirea și dezvoltarea cercetărilor etnologice moderne de teren.

Dificultățile ivite în demersul nostru evaluator nu au fost și nu sunt puține. Mai întâi, am descoperit cu surprindere că mai puțin de jumătate din stipendiați au înaintat Arhivei de Folclor a Academiei Române, spre inventariere și conservare, caietele lor de teren, amânând mereu „deconturile științifice” și promițând, amăgitor, directorului, când „copii în curat” ale notelor de pe teren, când lucrări „redactate”, pentru a fi arhivate, ori, desigur, publicate.

Perioada de refugiu la Sibiu, 1940–1945, anii grei de război și vremurile tulburi, tot mai amenințătoare, ce au precedat instaurarea comunismului și „desființarea” Arhivei ca instituție publică, dar mai ales absența unor condiționări contractuale de colaborare, ar putea justifica întrucâtva unele lipsuri. În multe cazuri, însă, va trebui să constatăm cu amărăciune că nu toți stipendiații au dovedit loialitate față de instituția ce le-a finanțat munca de teren, că mulți din ei au privat-o, efectiv, de documente etnografico-folclorice ce-i reveneau de drept, ca unică beneficiară a materialelor, chiar dacă acestea nu s-au mai putut publica.

O primă constatare pe care o făceam era că *Monografiile Arhivei de Folclor a Academiei Române* reprezentau, în concepția și viziunea lui Ion Mușlea, o preocupare fundamentală în programul instituției de adunare sistematică, de conservare a informației folclorice și de cercetare din Cluj. După anchetele prin corespondenți, acoperind programatic toate zonele etnografice ale țării, monografiile urmau să constituie a doua principală sursă de adunare de materiale de teren în fondurile documentare ale AFAR. După primii zece ani de anchete indirecte (1930–1940), însuși Mușlea constatase, fapt notabil sub raportul teoriei și practicii etnografice, că cercetările stipendiaților pot atinge performanțe calitative nebănuite și că rezultatele observației directe sunt, din punct de vedere metodologic, superioare celor derivate din anchetele indirecte. Desigur, pe atunci, numărul adevăraților specialiști era încă destul de puțin însemnat; după abia zece-cincisprezece ani de la instituționalizarea etnologiei în centrul universitar-academic din inima Transilvaniei, cu toate stăruințele din cadrul Muzeului Etnografic al Ardealului, al Societății Etnografice Române și al primei Catedre de etnografie și folclor dintr-o universitate românească, unde se manifesta o ambianță de sprijin și de emulație pentru munca etnografică de teren, se configurau încă cu dificultate coordonatele și exigențele

unui program veritabil și bine finanțat de cercetări sistematice, precum cele instituite la Școala Sociologică a lui Dimitrie Gusti, sau de către Constantin Brăiloiu, la *Arhiva de Folklore a Societății Compozitorilor Români*.

Așa cum am putut remarca alcătuind volumul Ion Mușlea, *Arhiva de Folklor a Academiei Române*, ideea unui astfel de program consacrat cercetărilor etnologice regional-zonale s-a impus, totuși, treptat, dar cu tot mai evidentă insistență, cu toate obstacolele pe care inițiatorul acestuia le-a întâmpinat și înfruntat cu stoicism și demnitate.

În evoluția științelor etnografice, cunoașterea aprofundată a unor zone, prin cercetări sistematice, făcute de specialiști singuratici sau de echipe restrânse de cercetători, are pretutindeni în lume o mare vechime și adevărate tradiții. La noi, cercetările monografice s-au impus târziu, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în strânsă corelație cu afirmarea științelor antropologice și etnologice și a unui al doilea val al curentului demofil, ce n-a mai putut fi stăvilit în Europa după Revoluția Franceză și, mai ales, după 1848. *Fieldwork*-ul, în tradiția antropologică engleză și americană, pe de o parte, și *cercetările monografice regionale*, în etnologiile europene, pe de altă parte, devin constantele esențiale ale *unui model nou de investigație*, caracterizând științele socio-umane.

Sub impulsul *Astrei*, în Transilvania, după 1861, și al Academiei Române, în Principatele Române Unite, după 1866, apăreau nenumărate *apeluri și programe* îndemnând la cercetări istorico-geografice și culturale locale, cu caracter sistematic, și se iveau primele tendințe de instituționalizare și coordonare a unor astfel de investigații.³

S-a văzut cât de importantă a fost inițiativa realizării la Blaj, în 1863–1872, a primului corpus folcloric regional, de către Ioan Micu Moldovan⁴, precum și aceea de înființare, în spațiul extracarpatic, la 1873, a unor *Comisiuni și subcomisiuni de cultură regională*, susținută de V. A. Urechia, menite să sprijine „urmărirea scopurilor filologice, istorice, științifice”⁵, pentru progresul cercetărilor etnografice, geografice și cultural-istorice, întrucât, în ambele acțiuni, se acorda o atenție deosebită aspectelor legate de cultura tradițională a unor arii bine delimitate geografic și istoric.

Rând pe rând, asemenea inițiative au fost luate și reluate de alți mari învățați, încât un istoric al monografiilor regional-zonale nu poate neglija nume ca: Alexandru Odobescu, Ion Ionescu de la Brad, B. P. Hasdeu, Nicolae Densușianu, Ioan Micu Moldovan, Atanasie Marienescu, Victor Păcală, Artur Gorovei, Th. Sperantia, Alexiu Viciu, care subliniau, cu aceeași consecvență, importanța fundamentală a cunoașterii *Țării* pe bază de „descrieri monografice” ale „țărilor” ce o întrupează, prin cercetări, „la fața locului”, cu aportul esențial al etnografiei și folcloristicii, dar și al geografiei umane și istoriei, al psihologiei și cercetării mentalităților, prin descrieri ale ocupațiilor, sistemului de relații sociale, ritualurilor tradiționale, culturii spirituale în general.

³ Cf. Alexandru Dobre, *Primele încercări de instituționalizare a cercetărilor în domeniul culturii populare la Academia Română*, în „Memoriile Comisiei de Folclor”, III, 1989, p. 79–90.

⁴ Vezi Ovidiu Birlea, *Ioan Micu Moldovan*, în *Istoria folcloristicii românești*, București, 1974 și Idem, *Prefață la Ioan Micu Moldovan, Povești populare din Transilvania*. Ediție critică de Ion Cuceu și Maria Cuceu, București, Minerva, 1987. De asemenea, Ioan Micu Moldovan, *Folclor din Transilvania (1863–1878)*. I-II. Ediție critică, postfață, note și indici și glosar de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Introducere de Ovidiu Birlea, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 2015, 510 + 440 p.

⁵ Alexandru Dobre, *op. cit.*, p. 87.

O etapă superioară în evoluția metodologiei și tehnicilor de alcătuire a monografiilor a ilustrat-o publicația serială coordonată, la Academia Română, de Ion Bianu *Din viața poporului român*, unde au apărut și monografiile etnografico-folclorice bine documentate. Experiențele individuale din cadrul celor trei direcții distincte din etnologia românească interbelică: *filologică*, *sociologică*, *antropogeografică*, precum și progresele cercetărilor empirice de teren din cadrul primelor instituții de profil ne-au preocupat și în alte rânduri, când am accentuat asupra însemnătății istorice și ideologice a acestei tradiții științifice pozitivistice, militând, indirect, pentru o reconsiderare a programului național de realizare a monografiilor zonale și sătești, abandonat oficial în 1948 și, din nou, în 1960–1962. N-am pus în lumină, însă, niciodată, cu suficientă tărie, întemeierea ideologico-teoretică a demersurilor monografice clujene, istoria lor și n-am încercat o evaluare critică a rezultatelor.

Aportul științific marcant în etnologie al monografiilor zonale a fost evidențiat și de alții, care au remarcat contribuțiile aparent mai modeste și, în orice caz, mai greu vizibile în sinteze ale monografiilor microzonale sau locale, faptul că multe au fost aproape întotdeauna neglijate, chiar în cercurile restrânse ale specialiștilor. E adevărat că asemenea lucrări, în marea lor majoritate datorate unor cărturari mai modești: preoți, învățători, notari, avocați, medici, alți intelectuali din lumea satului românesc, apărute în tiraje restrânse, în condiții precare de difuzare, au avut un răsunset mai slab, chiar la apariția lor, iar cu timpul multe au fost total îngropate în uitare. Excepții există, desigur. Astfel, H. H. Stahl a făcut o statistică⁶ a monografiilor de sate și a celor regionale/zonale, publicate în lunga perioadă 1866–1972, constatând, la început, numărul lor destul de mare (287), fără a fi inclus în calculele sale pe cele numai parțial publicate ale Școlii Sociologice de la București. Până în 1918, se pare că numărul acestora fusese foarte redus, de numai 72. Din acestea, marea majoritate, anume 57, erau monografiile de sate, și doar 15 aveau amplitudinea și consistența documentară a unor investigații empirice zonale.

Exemplul echipelor lui Gusti a fost, însă, molipsitor, întrucât, în perioada activității neîngrădite a acestora, intelectualitatea satelor s-a mobilizat generos, și, în doar trei decenii, între 1918–1948, s-au publicat peste 200 de astfel de lucrări, cele mai numeroase cu caracter istorico-sociologic, dar și etnografic. Numărul monografiilor sătești a sporit apoi, de la o etapă la alta. În întreaga perioadă interbelică, *Școala sociologică de la București*, în strânsă colaborare cu *Fundația Culturală Regală*, au reușit să impulsioneze această „mișcare monografică”, să-i dea chiar un caracter de masă, încercând s-o „orienteze” spre orizonturi „pozitivistice”, s-o sprijine și s-o coordoneze sub raport teoretic⁷ și metodologic⁸.

La numai doi ani după cele două studii fundamentale de orientare în teoria și tehnica monografică, H. H. Stahl a publicat o lucrare semnificativ intitulată: *Monografia*

⁶ În *Teoria și practica investigațiilor sociale. Vol. 2, Cercetările interdisciplinare zonale*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975, p. 11–17.

⁷ Traian Herseni, *Teoria monografiei sociologice. Cu un studiu introductiv: Sociologia monografică-știință a realității sociale* de D. Gusti, București, Editura Institutului Social Român, 1934, 166 p.

⁸ H. H. Stahl, *Tehnica monografiei sociologice*, București, Editura Institutului Social Român, 1934, 188 p.

unii sat. Cum se alcătuiește spre folosul Căminului Cultural. Cu o *Prefață* a d-lui Profesor D. Gusti.⁹

Primele investigații monografice zonale au fost realizate la îndemnul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu¹⁰, inițiativa fiind continuată, într-un alt plan, de Ion Bianu, sub egida Academiei Române, în cunoscuta serie „Din viața poporului român”.¹¹

Dar semnificația lor științifică avea să fie dezvăluită de Ovid Densusianu, în studiul *Folklorul. Cum trebuie înțeles*¹², din 1909–1910, și subliniată cu și mai multă hotărâre, în celebrele sale memorii adresate Academiei Române, în 1920 și 1924, unde stăruia totodată pentru noi formule de instituționalizare a cercetărilor și pentru abordări complexe ale spiritualității tradiționale, în etape succesive de organizare a demersurilor¹³.

Nemulțumit de lipsa de interes față de terenul etnografic și observând că multe zone sau regiuni ale țării, „nu au fost decât întâmplător sau deloc explorate”, Ovid Densusianu cerea, la începutul deceniului al treilea al secolului trecut, ca „prin misiuni speciale, să se adune material folcloric” din acestea, nu numai pentru a completa culegerile existente în periodice și în volume, ci mai ales cu scopul aprofundărilor etnologice de perspectivă, întrucât „specialiștii bine pregătiți pentru asemenea studii” urmau să ajungă la etnografieri propriu-zise, în care să nu fie relevate doar categoriile folclorice relictuale, ținând de „literatura populară” sau de „folclorul tradițional”, ci și, poate mai ales, cele de „actualitate”, cele observabile în teren, care „arată cum se răsfrânge în sufletul poporului viața la care el participă”¹⁴. În viziunea deschisă sociologic și antropologic a lui Densusianu, pe baza documentării rezultate din asemenea investigații, urmau să fie descrise toate manifestările spirituale specifice ținuturilor, determinându-se, mai apoi, contribuțiile proprii la conturarea unității în diversitate a întregii culturi tradiționale românești.

Practic, în concepția lui Densusianu, cu fiecare nouă monografie „filologico-folclorică”, cunoașterea etnologică și dialectologică a teritoriului românesc devenea mai profundă, iar zestrea documentară a preconizatei Arhive de Folklor ar fi sporit, mărinind totodată șansele elaborării marilor lucrări de sinteză pe care el le pusese în sarcina noii instituții academice specializate: *Atlasul folcloric*, *Enciclopedia culturii tradiționale românești* și *Corpusul folclorului*. Nu erau excluse de Ovid Densusianu nici contribuțiile

⁹ București, Editura Fundațiilor Culturale Regale, 1937, 244 p.

¹⁰ B. P. Hasdeu considera că o „istorie critică a poporului român” trebuie fundamentată pe cunoașterea etnografică a „ținuturilor matcă” din spațiul etnic românesc, a acelor „țări intra și extracarpatice în care s-a plămădit spiritualitatea noastră tradițională”.

¹¹ La lansarea colecției „Din viața poporului român”, Ion Bianu dorea să fie consacrate cât mai multe tomuri unor culegeri cu caracter monografic zonal, ca o treaptă necesară și indispensabilă pentru noi și mai temeinice sinteze naționale. Din cele 40 de volume apărute între 1908 și 1929, extrem de puține se apropie de idealul teoretic al marilor filologi B. P. Hasdeu și Ion Bianu.

¹² (Extras), București, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1910 („Viața Nouă”).

¹³ O analiză a înaintatei poziții a cunoscutului filolog și folclorist, în lucrarea noastră *Corpusul folclorului românesc. Destinul unei idei II*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, XV–XVII, 1994–1996, p. 689–714, reluată și în extras: Ion Cuceu, *Corpusul folclorului românesc. Destinul unei idei*, [București], Editura Academiei Române, 1997, 48 p. Vezi și idem, *Probleme actuale în studierea culturii tradiționale*, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 78–170.

¹⁴ V. Ion Cuceu, *Corpusul folclorului românesc. Destinul unei idei II*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, XV–XVII, 1994–1996, p. 689–690.

provenite din „comunicările” obținute prin anchetele indirecte, „care știm ce folositoare pot să fie de multe ori, cum au dovedit chestionarele întreprinse de Hasdeu și [Nicolae] Densușianu”¹⁵; acestea, împreună cu materialele folclorice din periodice, excerptate și rânduite într-un Corpus, trebuiau să asigure cea mai temeinică documentare pentru „seria nouă de publicațiuni de folklor ale Academiei Române”¹⁶. Prin aceasta, publicațiile academice urmau să rămână despovărate de efectele diletantismului promovat în epocă și să răspundă exigențelor științei secolului al XX-lea. Calea de urmat venea, astfel, și în întâmpinarea imperativelor științifice formulate de noua școală istorică, dar mai ales de direcția antropogeografică a lui Simion Mehedinți și George Vâlsan, care militau, la rândul lor, pentru investigații etnografice cât mai complexe, pentru lansarea unor studii de geografie umană sau/și istorică. Încă din anii '20, discipolii lui Densușianu, grupați în jurul Institutului de Filologie și Folklor, fac câțiva pași printr-o seamă de monografii dialectologice și folclorice, pe care le realizează mai mult prin eforturi financiare proprii ale mentorului lor, fără suportul instituțional pe care l-ar fi meritat, având drept model lucrarea profesorului: *Graiul din Țara Hațegului*¹⁷.

Ideea investigațiilor directe de teren este asumată, cam în aceeași perioadă, și de sociologi, care, prin Dimitrie Gusti, au reușit să impună un nou model¹⁸ pentru monografiile sociologice complexe de echipă, și să obțină sprijinul material oficial, din ce în ce mai important.

Campaniile monografice ale Școlii sociologice de la București au fost inițiate, după 1925, și au profitat de întreaga experiență, românească și străină, în domeniul cunoașterii sistematice a unor unități sociale, concentrându-se asupra unui model investigatoric în care sondarea adâncită a unui sat (Nereju, Drăguș, Runcu, Fundu Moldovei, Cornova, Șanț etc.) era dublată de un efort paralel de cercetare mai de suprafață a microzonei sau chiar a zonei înconjurătoare, de revelare a fenomenelor culturale specifice, prin aplicarea celebrei grile gustiene a celor patru „cadre” și patru tipuri de „manifestări”. Îndrumările lui Densușianu au fost urmate îndeaproape în selecția localităților reprezentative din anumite zone, căci marele filolog și folclorist atrăsese atenția, în 1924, la Academia Română, asupra necesității unei noi strategii în alegerea ariilor culturale ce urmau a fi studiate: „Ca teritoriu de explorare dialectală [și etnografico-folclorică] ar trebui să se aibă în vedere, în primul rând, nord-vestul și nord-estul Ardealului, Bucovina, Basarabia și Dobrogea, asupra cărora, în general, s-a dat prea puțin până acum”¹⁹. În studierea culturii populare în ansamblul ei sau a „manifestărilor spirituale”, Școala lui Gusti a preluat, fără îndoială, și directiva cât se poate de limpede și clar formulată de Densușianu: „Pentru folklor, pe lângă ce am propus altădată (1909, 1920) sunt de părere să se cerceteze regiuni restrânse și să se urmărească foarte de aproape motivele folclorice circulând acolo, după un chestionar ce ar urma să fie pus la îndemâna cercetătorilor”²⁰.

¹⁵ *Ibidem*, p. 690.

¹⁶ *Ibidem*, p. 691.

¹⁷ Ovid Densușianu, *Graiul din Țara Hațegului*, București, Atelierele Socec, 1915, VIII + 349 p. + XV tab.

¹⁸ Cf. Traian Herseni, *Teoria monografiilor sociologice*, București, Institutul Social Român, 1934 și H. H. Stahl, *Tehnica monografiei sociologice*, București, Institutul Social Român, 1934.

¹⁹ Vezi Ion Cuceu, *Corpusul folclorului românesc. Destinul unei idei II*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, XV–XVII, 1994–1996, p. 694.

²⁰ *Ibidem*.

Aprofundarea cunoașterii în domeniu însemna investigarea etnografică și etnolingvistică amănunțită a întregului spațiu locuit de români, într-un program monografic riguros și de mai lungă durată, prin eforturi colective bine coordonate de Academia Română și de Universități, prin institutele lor. Lui Densusianu, obiectivul final îi era bine structurat, cum, de altfel, îi erau stabilite în minte și treptele necesare pentru atingerea acestuia. „Progresiv s-ar putea explora astfel întreg domeniul nostru, ceea ce, sigur, presupune cercetări vaste și trebuind făcute fără prea mare întârziere, căci se știe cum, zi de zi, se denaturează ori dispar unele elemente tradiționale.”²¹

Proiectul monografic schițat de O. Densusianu a constituit, de fapt, momentul despărțirii de trecut. Observăm că filologul bucureștean nici nu mai amintește monografiile de alt tip ale Academiei Române (Simion Florea Marian, Elena Sevastos, Tudor Pamfile etc.) sau corpusurile tematice (Elena Niculiță Voronca, Artur Gorovei, Iuliu Zanne), față de care avusese justificate rezerve și critici, optând exclusiv pentru un nou program de „explorare a terenului” [etnografic și folcloric].

Arhiva de Folklor a Academiei Române, preconizată inițial de Densusianu în cadrul Institutului de Filologie și Folklor de pe lângă Universitatea din București, dar înființată la Cluj, în 1930, a încercat să continue programul monografic schițat de el. Publicând, la început în buletinul său științific, *Anuarul Arhivei de Folklor*, monografiile unor zone, lucrări realizate de Ion Mușlea²², Emil Petrovici²³, Petre Ștefănuță²⁴, Vasile Scurtu²⁵, Gheorghe Pavelescu²⁶ și alții, îmbogățind, apoi, fondurile documentare cu mii de documente provenite din alte cercetări similare, ce n-au mai apucat să fie publicate, institutul clujean a făcut pasul următor, cel mai important, continuând, în fapt, proiectul lui Densusianu din 1920–1924 și din seria de monografii ale revistei *Grai și Suflet*. Dar, în această continuitate, n-a fost nicidecum vorba de o „preluare” necritică a vechiului

²¹ *Ibidem*.

²² Ion Mușlea, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*, Cluj, Cartea Românească, 1932, 121 p. (Extras din „Anuarul Arhivei de Folklor”, I, 1932). Reluat de Ion Taloș în vol. I al ediției sale, în 1971, și de noi în volumul restituitiv, Ion Mușlea, *Cercetări etnologice zonale*. Ediție critică, note și un glosar de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Studiu introductiv de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2004.

²³ Emil Petrovici, *Folklor din Valea Almăjului*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, III, 1935, p. 25–158. În programul nostru de cercetare *Monografiile Arhivei de Folklor a Academiei Române*, inițiat în 2004, a apărut volumul 14 al seriei editoriale: Emil Petrovici, *Cercetări etnologice și dialectologice în Transilvania și Banat*. Editori Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012, 388 p. Acest volum includea toate contribuțiile monografice stipendiate ale marelui lingvist Emil Petrovici: *Folklor de la moșii din Scărișoara* (p. 1–122), *Folklor din Valea Almăjului (Banat)* (p. 123–340) și *Note de folklore de la românii din Valea Mlavei-Serbia* (p. 341–388).

²⁴ Petre Ștefănuță, *Folklor din județul Lăpușna*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, II, 1933, p. 89. Am adunat, în volumul III din seria *Monografiile Arhivei de Folklor a Academiei Române*, toate contribuțiile învățatului folklorist basarabean din „Anuarul Arhivei de Folklor”, sub titlul generic *Cercetări etnologice în Basarabia*. Ediție îngrijită de Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2006, 498 p. Volumul cuprinde: *Folklor din județul Lăpușna* (p. 5–163), *Cercetări folklorice pe Valea Nistrului de Jos* (p. 165–463) și *O familie de povestitori din Iurcenii* (p. 465–496).

²⁵ Vasile Scurtu, *Cercetări folklorice în Ugocea românească*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, VI, 1942, p. 123–300.

²⁶ Gheorghe Pavelescu, *Cercetări folklorice în sudul județului Bihor*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, VI 1945, p. 35–122.

proiect, ci, cum vom vedea, de una constructivă, urmând modelul nu atât în litera, cât în spiritul gândirii filologilor bucureșteni.

Monografiile stipendiaților Arhivei de Folklor a Academiei Române nu numai că au atins, cu fiecare nouă încercare, acuratețea filologică și nivelul științific al celor preconizate și elaborate de colaboratorii lui Ovid Densusianu, dar, de cele mai multe ori, le-au și depășit în privința autonomizării domeniiale, a aprofundării aspectelor ținând exclusiv de cultura tradițională, prin lărgirea concepției teoretico-metodologice asupra domeniului investigat, prin sporirea ponderii descrierilor etnografice din punctul de vedere „al nativului” și printr-o îndrăzneță reconsiderare a rolului major al variantelor.

Desigur, unele din lucrările elaborate de cei din Școala Densusianu nu erau și nu puteau fi de același nivel atins de modelul, din 1915, *Graiul din Țara Hațegului*, dat de profesor²⁷ sau de lucrările discipolilor apropiați: Tache Papahagi sau Ion Diaconu. Din cele publicate, oscilând, de fapt, între antologia dialectal-folclorică și culegerea mai de suprafață și schița monografică propriu-zisă, sunt de reținut lucrările datorate colaboratorilor direcți ai *Institutului de Filologie și Folklor*: Titu Dinu²⁸, T. Gâlcescu²⁹, Mihai Gregorian³⁰, Alexandrina Istrătescu³¹, Elena Moroianu³², I.I. Stoian³³, Dumitru Șandru³⁴, Ecaterina Tenescu³⁵, Al. Vasiliu³⁶, în șirul celorlalte contribuții din *Grai și Suflet* există totuși câteva monografii reprezentative pentru o zonă/microzonă. Între acestea, trebuie menționate monografiile lui Tache Papahagi³⁷ și Ion Diaconu³⁸ și exemplara investigație de teren a lui Constantin Brăiloiu, *Bocete din Oaș*³⁹, unde pe lângă melodiile și textele înregistrate, marele etnomuzicolog aducea geniale „lămuriri despre ritualul funebru, despre tehnica și estetica bocirii, despre psihologia bocitoarelor”.

Ion Mușlea și-a dat repede seama de neajunsurile monografiilor publicate înainte de întemeierea *Arhivei de Folklor a Academiei Române*, atât de Școala Densusianu, cât și de cea a lui Dimitrie Gusti, care subordonau domeniul folcloricității fie studiilor dialectale, fie sociologiei. De aceea s-a hotărât să avanseze un nou model de studiu monografic, atunci când publica, în 1932, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*.

²⁷ București, Editura Socec, 1915, 368 p.

²⁸ Titu Dinu, *Graiul din Țara Oltului*, în „Grai și Suflet”, I, 1923, p. 107–130.

²⁹ Teodor Gâlcescu, *Cercetări asupra graiului din Gorj*, în „Grai și Suflet”, V, 1931, p. 64–124; *Folclor din Gorj. Bocete*, în „Grai și Suflet”, VII, 1937.

³⁰ *Graiul din Clopotiva*, în „Grai și Suflet”, VII, 1937, p. 132–198.

³¹ Alexandrina Istrătescu, *Texte populare din județul Prahova*, în „Grai și Suflet”, III, 1927, p. 152–174 și 344–380; Idem, *Lirica populară din Argeș*, în „Grai și Suflet”, V, 1931, p. 217–299.

³² Elena Moroianu, *Din ținutul Săcelelor*, în „Grai și Suflet”, IV, 1929–1930, p. 310–350 și V (1931), p. 10–49.

³³ I.I. Stoian, *Texte folklorice din Râmnicul Sărat*, în „Grai și Suflet”, VI, 1933–1934, p. 101–131 și 297–343 și *Păstoritul în Râmnicul Sărat*, în „Grai și Suflet”, VI, 1933–1934, p. 41–74.

³⁴ Dumitru Șandru și F. Brânzeu, *Printre ciobanii din Jina*, în „Grai și Suflet”, V, 1931, p. 300–350 și VI, 1933–1934, p. 193–247.

³⁵ Ecaterina Tenescu, *Texte populare din Bistrița*, în „Grai și Suflet”, II, 1926.

³⁶ Al. Vasiliu, *Descânțece din Hunedoara*, în „Grai și Suflet”, V, 1931, p. 50–63) și *Descânțece din Moldova*, în „Grai și Suflet”, VI, 1933–1934, p. 248–305.

³⁷ Tache Papahagi, *Graiul și folclorul Maramureșului*, București, Editura Academiei Române, 1924.

³⁸ Ion Diaconu, *Ținutul Vrancei. Folclor, etnografie, dialectologie. I*, București, Institutul de Filologie și Folklor al Universității din București, 1930, CXI + 288 p., *Folclor din Râmnicul Sărat*, I, XLIV + 81 p., II, CXV + 96 p. și III, 88 + 116 p., Focșani, Tipografia Cultura, 1930, 1934 și 1948.

³⁹ În „Grai și Suflet”, VII, 1937. Și în Extras, sub egida *Arhivei de Folklore a Societății Compozitorilor Români*.

Cea de-a doua monografie publicată în „Anuarul Arhivei de Folklor” o datorăm colaboratorului basarabean Petre V. Ștefănuță. Lucrarea acestuia *Folklor din județul Lăpușna* se înscrie deplin în limitele modelului de cercetare inițiat de directorul Arhivei clujene, deși autorul mărturisește, cu modestie, că materialul nu provine dintr-o „cercetare sistematică a existenței și circulației tuturor motivelor de folclor ce se întâlnesc în alte regiuni, după un chestionar mai dinainte pregătit”, ci este doar rezultatul unui demers inițiativ al autorului. El arată astfel că „luând parte în timpul vacanțelor, cât am fost student, la multe din manifestările vieții de la țară: șezători, clăci, cumătrii, mese mari, praznice etc., îmi notam, atunci când vedeam că se produce, în mod natural și spontan, vreo manifestare folclorică a acelora cu care conviețuim”⁴⁰.

Mai certă pare influența fostului său profesor, Ovid Densusianu, întrucât, din prima pagină a introducerii, Petre Ștefănuță se arată a fi un atent cunoscător al directivelor teoretico-metodologice ale creatorului institutului bucureștean de filologie și folklor, atât prin aluzia la dezideratul identificării într-o zonă dată a motivelor și temelor general cunoscute în repertoriul românesc, cât și prin accentul pe care-l pune pe „regiunile/zonele” mai slab cercetate și cunoscute etnografico-folcloric.

Autorul se întâlnea fericit, însă, și cu exigențele programului monografic al Arhivei de Folklor a Academiei Române, desprins tot din concepția lui Densusianu. Mai mult, Ștefănuță adoptă, de fapt, la publicarea textelor schema modelului Mușlea, oferită în numărul precedent al publicației științifice clujene, căci, după scurta introducere, prezintă și el *țara și oamenii*, intrând apoi, mai abrupt, în descrierea credințelor, riturilor și obiceiurilor, după care reproduce *Textele*, transcrise „cu literele alfabetului obișnuit, pentru a nu îngreua cititul”, reținând doar câteva semne diacritice pe care le și menționează, și respectând, în mare, sistematica folclorică dată de Mușlea cu un an înainte.

Număr de număr, timp de zece ani, de la primul tom apărut în 1932 până la cel din 1942, buletinul științific al Arhivei din Cluj ilustra în monografiile această concepție teoretică și orientarea metodologică a etnologului clujean pentru valorificarea cât mai completă a investigațiilor de teren, conștient însă de necesitatea perfecționării din mers a „modelului”, mereu nemulțumit, încât, în 1942, în *Prefața* tomului al VI-lea, reamintea de „inovațiile și îmbunătățirile la care ne gândim de atâția ani. Între acestea, una din cele mai importante este publicarea în afară de Anuar a culegerilor de texte mai mari de 4–5 coale de tipar.”⁴¹ Explicația acestei relative nemulțumiri în raport cu neîmplinirile anterioare diferă, de la un caz la altul, de cele mai multe ori fiind acuzată „lipsa de mijloace financiare” „spațiul tipografic redus” sau „posibilitățile restrânse de publicare”.

În cadrul Sesiunii anuale, din 1940, a Academiei Române, directorul Arhivei de Folklor propusese „tipărirea acelor culegeri-monografii, care constituiesc, după părerea noastră, o foarte importantă contribuție la cunoașterea materialului folcloric românesc [...] într-o colecție aparte, intitulată *Monografiile Arhivei de Folklor* [a Academiei Române]”⁴², unde s-ar fi asigurat condiții ideale pentru valorificarea completă, superioară a întregului material cules de specialiștii Arhivei, precum și a celui excerptat din periodice și din alte surse, mai greu accesibile.

⁴⁰ Petre Ștefănuță, *op. cit.*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, II, 1933, p. 90. Vezi *supra*, nota 24.

⁴¹ În „Anuarul Arhivei de Folklor”, VI, 1942, p. 3.

⁴² *Ibidem*.

Noile standarde monografice fuseseră impuse, în deceniile al II-lea, al III-lea și al IV-lea, printr-o veritabilă emulație dintre elevii lui Densusianu, reprezentați în special de Ion Diaconu și Tache Papahagi, și colaboratorii *Anuarului Arhivei de Folklor*, pe de o parte, și componenții echipelor monografice ale Școlii sociologice de la București, pe de altă parte.

Motivându-și inițiativa înnoitoare, Ion Mușlea se referea la faptul că „prin extensiunea lor disproporționată” cercetările din Țara Oașului, din ținutul Lăpușnei, din Valea Almajului, din Valea Nistrului de Jos, de la Moții din Scărișoara sau din Ugocea Românească, dezechilibrău vizibil, ca spațiu tipografic, rubricile buletinului științific al Arhivei de Folklor din Cluj, în raport cu celelalte articole, stricându-i oarecum „unitatea”. Indirect, însă, el pleda pentru monografiile etnologice propriu-zise și dorea să dea un nou model prin *Monografia Văii Gurghiului*, începută în 1935, pe care, probabil, o vedea editată în volum, deoarece a adunat nu numai un mult mai bogat și mai diversificat material de teren, ci a extras și documentația din volume, broșuri, periodice, arhive, transformând „culegerea” în cercetare etnologică cu caracter monografic.⁴³

Cu dificultățile inerente oricărui început, cu toate răspunsurile nefavorabile inițiativei, care ar fi putut descuraja pe directorul instituției clujene, ideea formulată prin 1939–1940 n-a fost abandonată până târziu, când nori negri planau asupra instituției însăși, dar și asupra directorului fondator. Prima propunere privind monografiile regionale a fost formulată în 1940, primăvara, argumentul invocat fiind, însă, legat de „proporționarea” materialelor din *Anuarul Arhivei de Folklor*, și nicidecum de necesitatea trecerii la o fază nouă, modernă, de investigare etnografică a terenului.

Retrăind dramatic experiența memoriilor respinse lui Ovid Densusianu din 1920 și 1924, în care tonul excesiv critic la adresa vechii serii *Din viața poporului român* fusese drastic sancționat de Academia Română prin refuzul înființării la București a Arhivei, dezavantajat argumentativ și de faptul că buletinul științific al Arhivei fusese conceput ca o alternativă a colecției menționate, iar, pe de altă parte, de diminuarea „rolurilor” administrative ale protectorilor lui, Sextil Pușcariu și Alexandru Lapedatu, Ion Mușlea adopta o strategie diferită, apelând la tactica „pașilor mărunți”, și a unor demersuri stăruitoare în vederea consolidării aportului Arhivei clujene în cercetarea românească.

„Având în vedere că trei-patru monografiile regionale folclorice, rezultate ale cercetărilor pe teren făcute de stipendiații Arhivei, sunt aproape gata de tipar și că în *Anuarele* publicate până acum aceste monografii ocupau un spațiu disproporționat de mare – uneori mai bine de jumătatea volumului –, sunt de părere că ar fi foarte potrivit ca, pe viitor, *Anuarul* să fie redus ca număr de pagini (la 150–200), și să fie destinat exclusiv studiilor, cercetărilor mai restrânse, articolelor mărunte și bibliografiei, iar monografiile regionale să fie publicate într-o serie aparte, intitulată *Monografiile Arhivei de Folklor a Academiei Române*. Ele s-ar publica în fiecare an – sau ceva mai rar – în volume între 100–300 pagini, tot sub îngrijirea Arhivei. Pentru cazul când aprobați acest punct de vedere, vă rog să binevoiți a insista și pentru admiterea lui de către Secția literară, pentru ca, astfel, la toamnă, să se poată da la tipar cea dintâi din aceste monografii.”⁴⁴

⁴³ Am restituit această cercetare în cea de-a treia parte a volumului Ion Mușlea, *Cercetări etnologice zonale*.

⁴⁴ Ion Mușlea, *Arhiva de Folklor a Academiei Române. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare (1930–1948)*. Ediție critică, note, cronologie, comentarii și bibliografie de

Nu știm exact dacă Ion Mușlea se gândea atunci la o retipărire a monografiilor din primele tomuri ale *Anuarului*, când menționa că trei-patru asemenea lucrări „sunt aproape gata de tipar” sau avea în vedere cercetări rămase până la acea data inedite. Unele din monografiile inedite cum era aceea despre Valea Gurghiului, pe care ar fi putut s-o definitiveze doar bibliografic, fără a mai putea face teren, într-o zonă înstrăinată prin Diktatul de la Viena, monografia lui Vasile Scurtu din Ugocea și cea așteptată de la Gheorghe Pavelescu în urma investigațiilor lui pe Valea Sebeșului, puteau constitui obiective „realizabile” în programul ambițios al lui Ion Mușlea.

Cert este însă că încercarea de „desprindere” a monografiilor din paginile buletinului științific al Arhivei, prin publicarea lor în volume separate, se înscria în preocuparea teoretico-metodologică generală din acea epocă, de a moderniza și sincroniza european investigațiile etnologice. Un rol stimulator pare a fi avut imboldul primit prin editarea unora din monografiile sociologice gustiene, dar și al schițelor monografice, tot mai izbutite, din ultimele numere ale revistei lui Ovid Densusianu, *Grai și Suflet*. Oricum, întemeietorul Arhivei de Folklor de la Cluj se simțea, totuși, încurajat de excelența primire a monografiilor apărute în paginile succesivelor tomuri ale *Anuarului Arhivei de Folklor* și devenea, de la un an la altul, tot mai conștient de noutatea, de temeinicia documentară și de prospețimea etnografică a „modelului” lansat de el în 1932, când publicase *Cercetările folklorice în Țara Oașului*. Nu e mai puțin adevărat că la aceste succese contribuise și Emil Petrovici, care își republicase, în separatum, două dintre monografii: *Folklor din Valea Almăjului (Banat)*⁴⁵ și *Folklor de la moșii din Scărișoara*⁴⁶, ambele stipendiate de Arhiva de Folklor a Academiei Române.

Încă din „Cuvântul introductiv” la monografia folclorică a Țării Oașului, Ion Mușlea se distanțase vizibil de modelul „filologic” al lui Densusianu, în care folclorul rămânea mereu pe al doilea plan, când scrisese, „într-adevăr, de cele mai multe ori, cercetarea nu s-a făcut pentru descoperirea și studierea diferitelor manifestații folclorice, ci mai mult pentru a avea material dialectologic, iar anumite ramuri, ca, de pildă, practicile magice și obiceiurile de tot felul, au rămas aproape consecvent nereprezentate în aceste lucrări.”⁴⁷

Ca într-o tentativă de „revanșă” postumă a ctitorului instituției noastre, am încercat, în studiul introductiv la volumul din 2004, să arăt, prezentându-i cu de-amănuntul propensiunea spre studiul fenomenului magic. Ion Mușlea devenise, încă din 1930–1931 și 1934–1935, întâiul nostru mare investigator de teren al fenomenelor magice din cultura tradițională a unor zone precum: Țara Oașului și Valea Gurghiului, puțin înaintea Ștefaniei Cristescu-Golopenția, care abia în 1936 a publicat, în *Sociologie Românească*, atât de valorosul ei *Chestionar pentru studiul credințelor, practicilor și agenților magici în satul românesc*⁴⁸. Iar pentru Gheorghe Pavelescu, celălalt tenace investigator al magicului, Ion Mușlea a fost adevăratul îndrumător și mentor al celor trei doctorate în filosofie, sociologie și etnografie și folclor.

Ion Cuceu și Maria Cuceu. Prefață de Ion Cuceu. Cluj Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, p. 250.

⁴⁵ București, Imprimeria Cartea Românească, 1935, 215 p.

⁴⁶ București, Imprimeria Națională, 1939, 216 p.

⁴⁷ Ion Mușlea, *Cercetări folklorice în Țara Oașului*, în „Anuarul Arhivei de Folklor”, I, 1932, p. 117.

⁴⁸ „Sociologie Românească”, I, 1936, nr. 4, p. 36–36.